

Urban Connector Year 3: Field Tests

Survey Instruments

December 2020

C2SMART Center is a USDOT Tier 1 University Transportation Center taking on some of today's most pressing urban mobility challenges. Using cities as living laboratories, the center examines transportation problems and field tests novel solutions that draw on unprecedented recent advances in communication and smart technologies. Its research activities are focused on three key areas: Urban Mobility and Connected Citizens; Urban Analytics for Smart Cities; and Resilient, Secure and Smart Transportation Infrastructure.

Some of the key areas C2SMART is focusing on include:

Disruptive Technologies

We are developing innovative solutions that focus on emerging disruptive technologies and their impacts on transportation systems. Our aim is to accelerate technology transfer from the research phase to the real world.

Unconventional Big Data Applications

C2SMART is working to make it possible to safely share data from field tests and non-traditional sensing technologies so that decision-makers can address a wide range of urban mobility problems with the best information available to them.

Impactful Engagement

The center aims to overcome institutional barriers to innovation and hear and meet the needs of city and state stakeholders, including government agencies, policy makers, the private sector, non-profit organizations, and entrepreneurs.

Forward-thinking Training and Development

As an academic institution, we are dedicated to training the workforce of tomorrow to deal with new mobility problems in ways that are not covered in existing transportation curricula.

Led by the New York University Tandon School of Engineering, C2SMART is a consortium of five leading research universities, including Rutgers University, University of Washington, the University of Texas at El Paso, and The City College of New York.

c2smart.engineering.nyu.edu

Urban Connector Year 3: Field Tests

Ruey Long Cheu
The University of Texas at El Paso

Joseph Chow
New York University

Natalia Villanueva-Rosales
The University of Texas at El Paso

Guillermina Gina Nunez-Mchiri
The University of Texas at El Paso

Raul Alejandro Vargas Acosta
The University of Texas at El Paso

Diana Becerra
The University of Texas at El Paso

Ruth Priscilla Granados
The University of Texas at El Paso

Fernie Briones
The University of Texas at El Paso

Emiliano Ruiz
The University of Texas at El Paso

Okan Gurbuz
The University of Texas at El Paso

Mina Lee
New York University

Nicolas Gomez Rojas
New York University

Alicia Ting Luo
New York University

Disclaimer

The contents of this report reflect the views of the authors, who are responsible for the facts and the accuracy of the information presented herein. This document is disseminated in the interest of information exchange. The report is funded, partially or entirely, by a grant from the U.S. Department of Transportation’s University Transportation Centers Program. However, the U.S. Government assumes no liability for the contents or use thereof.

Acknowledgments

The authors would like to thank Mr. Josue David Lopez, Director of Senior Programs at the City of El Paso, for sharing his professional knowledge about the senior centers in El Paso.

Table of Contents

Appendix A - Survey Instrument for the City of New York..... 1
Appendix B - Survey Instruments for the City of El Paso 2

Appendix A - Survey Instrument for the City of New York

Urban Connector Pilot survey

A. General information and Smartphone use

- | | |
|---|---|
| <p>1. What is your age?
<input type="checkbox"/> Less than 55
<input type="checkbox"/> 55 to 59
<input type="checkbox"/> 60 to 64
<input type="checkbox"/> 65 to 74
<input type="checkbox"/> 75 or older
<input type="checkbox"/> Prefer not to say</p> <p>2. What is your gender?
<input type="checkbox"/> Male
<input type="checkbox"/> Female</p> <p>3. Are you a regular smartphone or tablet user?
<input type="checkbox"/> Yes
<input type="checkbox"/> No</p> <p>4. What type of smartphone or tablet do you use?
<input type="checkbox"/> Android
<input type="checkbox"/> iOS</p> <p>5. If you have a smartphone or tablet, do you usually need assistance to use it?
<input type="checkbox"/> Yes
<input type="checkbox"/> No</p> | <p>6. What do you use your smartphone or tablet for? (Select all that apply)
<input type="checkbox"/> Making calls
<input type="checkbox"/> Texting
<input type="checkbox"/> Taking pictures
<input type="checkbox"/> Music or Video streaming
<input type="checkbox"/> Social media / Email
<input type="checkbox"/> Videogames
<input type="checkbox"/> Navigation
<input type="checkbox"/> Internet browsing
<input type="checkbox"/> Other: _____</p> <p>7. Which navigation apps do you use, if any? (Select all that apply)
<input type="checkbox"/> Google/Apple Maps
<input type="checkbox"/> Waze
<input type="checkbox"/> Uber/Lyft
<input type="checkbox"/> My MTA
<input type="checkbox"/> Other: _____</p> <p>8. Did you get assistance in demonstrating the Urban Connector application?
<input type="checkbox"/> Yes
<input type="checkbox"/> No</p> |
|---|---|

THANK YOU!

Appendix B - Survey Instruments for the City of El Paso

C2SMART In-App Trip Log Questions

The following questions will be asked once a day for a randomly selected trip in the day:

1. Where did this trip begin? Please select 1 answer.
 - Home
 - Workplace
 - Volunteering place
 - Residence of family member, relative or friend
 - Grocery store, market or retail shop
 - Healthcare facility or pharmacy
 - Senior center, library, park, or gym
 - Religious center
 - Restaurant, coffee shop, diner
 - Bank, ATM
 - Others
 - Prefer not to answer

2. Where did you go? Please select 1 answer.
 - Home
 - Workplace
 - Volunteering place
 - Residence of family member, relative or friend
 - Grocery store, market or retail shop
 - Healthcare facility or pharmacy
 - Senior center, library, park, or gym
 - Religious center
 - Restaurant, coffee shop, diner
 - Bank, ATM
 - Others
 - Prefer not to answer

3. What transportation mode did you use? Please select 1 answer.
 - Drive my own car
 - Get a ride from family, relative, friend
 - Paid taxi, Uber or Lyft
 - Public bus (Sun Metro, BRIO)
 - On-demand service for people with special needs (LIFT)
 - Bicycle
 - Scooter
 - Walking
 - Others
 - Prefer not to answer

4. How far (the distance) was this trip? Please select 1 answer.
- Up to 1 mile
 - Up to 2 miles
 - Up to 5 miles
 - Up to 10 miles
 - Up to 20 miles
 - More than 20 miles
5. How long (the travel time) was this trip? Please select 1 answer.
- Up to 15 minutes
 - Up to 30 minutes
 - Up to 45 minutes
 - Up to 1 hour
 - More than 1 hour
6. Did you use the suggested route provided by the navigation tool available on your phone? Please select 1 answer
- Yes (Please go to question 7 and answer question 8 as N/A)
 - No (Please go to question 8 and answer question 7 as N/A)
7. I chose this route because ... Please select 1 answer
- It is a safe route
 - It is my familiar route
 - It has well-maintained streets
 - It has no construction work
 - It has no traffic congestion
 - It is the fastest route
 - It is the shortest route (by distance)
 - It is the cheapest route
 - I can arrive on time
 - Other
 - N/A

End of survey

8. I did not choose the suggested route because ... Please select 1 answer
- It is an unsafe route
 - It is an unfamiliar route
 - It has poorly maintained streets
 - It has construction work
 - It has traffic congestion
 - It is not the fastest route
 - It is not the shortest route (by distance)
 - It is not the cheapest route
 - I may not arrive on time
 - Other

N/A

End of survey

C2SMART Registro de Viaje

Las siguientes preguntas se harán una vez al día para un viaje seleccionado al azar en el día:

1. ¿Dónde comenzó este viaje? Por favor seleccione 1 respuesta.
 - Hogar
 - Lugar de trabajo
 - Lugar donde realiza voluntariado
 - Residencia de familiares o amigos
 - Tienda de comestibles, mercado, o de comercio menor
 - Centro de salud o farmacia
 - Centro para adultos mayores, biblioteca, parque, o gimnasio
 - Centros religiosos
 - Restaurantes o cafeterías
 - Bancos, cajeros automáticos u oficinas
 - Otro
 - Prefiero no responder

2. ¿A dónde fue? Por favor seleccione 1 respuesta.
 - Hogar
 - Lugar de trabajo
 - Lugar donde realiza voluntariado
 - Residencia de familiares o amigos
 - Tienda de comestibles, mercado, o de comercio menor
 - Centro de salud o farmacia
 - Centro para adultos mayores, biblioteca, parque, o gimnasio
 - Centros religiosos
 - Restaurantes o cafeterías
 - Bancos, cajeros automáticos, u oficinas
 - Otro
 - Prefiero no responder

3. ¿Qué medios de transporte usó? Por favor seleccione 1 respuesta.
 - Mi propio vehículo
 - Familiar, pariente, o amigo me llevó
 - Taxi, Uber o Lyft
 - Transporte público (Sun Metro, BRIO)
 - Servicio especial (LIFT)
 - Bicicleta
 - Scooter
 - Caminando
 - Otro
 - Prefiero no responder

4. ¿Qué tan lejos fue este viaje? Por favor seleccione 1 respuesta.
- Hasta 1 milla
 - Hasta 2 millas
 - Hasta 5 millas
 - Hasta 10 millas
 - Hasta 20 millas
 - Más de 20 millas
5. ¿Cuánto duró este viaje? Por favor seleccione 1 respuesta.
- Hasta 15 minutos
 - Hasta 30 minutos
 - Hasta 45 minutos
 - Hasta 1 hora
 - Más de 1 hora
6. ¿Usó la ruta sugerida por la aplicación de navegación de su teléfono? Por favor seleccione 1 respuesta.
- Sí (Por favor vaya a la pregunta 7 y conteste la pregunta 8 como N/A)
 - No (Por favor vaya a la pregunta 8 y conteste la pregunta 7 como N/A)
7. Elegí esta ruta porque ... Por favor seleccione 1 respuesta.
- Es una ruta segura
 - Es mi ruta usual
 - Tiene calles bien mantenidas
 - No está en construcción
 - No tiene congestión vehicular
 - Es la ruta más rápida
 - Es la ruta más corta (por distancia)
 - Es la ruta más barata.
 - Puedo llegar a tiempo
 - Otro
 - N/A

Fin de la encuesta

8. No elegí la ruta sugerida porque... Por favor seleccione 1 respuesta.
- No es una ruta segura
 - No es mi ruta usual
 - Tiene calles mal mantenidas
 - Está en construcción
 - Tiene congestión vehicular
 - No es la ruta más rápida
 - No es la ruta más corta (por distancia)
 - No es la ruta más barata.
 - Puedo no llegar a tiempo
 - Otro

N/A

Fin de la encuesta

Exit Questionnaire Survey Questions

1. In a week, how many times do you go to the following places? Please select 1 answer per row.

	Never	Less than once/ week	1 to 3 times/ week	4 to 6 times/ week	7 times or more /week
Workplace					
Volunteering place					
Family member, relative or friend residence					
Grocery store, market or retail shop					
Healthcare facility or pharmacy					
Senior center, library, park, or gym					
Religious center					
Restaurant, coffee shop, diner					
Bank, ATM					
Other:					

2. In a week, how often do you use the following modes of transportation? Please select 1 answer per row.

Modes of Transportation	Never	Less than once/ week	1 to 3 times/ week	4 to 6 times/ week	7 times or more /week
Drive my own car					
Get a ride from family, relative, friend					
Paid taxi, Uber or Lyft					
Public bus (Sun Metro, BRIO)					
On-demand service for people with special needs (LIFT)					
Bicycle					
Scooter					
Walking					
Other:					

3. How far do you usually travel to the following places. Please select 1 answer per row.

	Never	Up to 1 mile	Up to 2 miles	Up to 5 miles	Up to 10 miles	Up to 20 miles	More than 20 miles
Workplace							
Volunteering place							
Family member, relative or friend residence							
Grocery store, market or retail shop							
Healthcare facility or pharmacy							
Senior center, library, park, or gym							
Religious center							
Restaurant, coffee shop, diner							
Bank, ATM							
Other:							

4. How long does it take for you to travel to the following places? Please select 1 answer per row.

Home to Destination	Never	Up to 15 minutes	Up to 30 minutes	Up to 45 minutes	Up to 1 hour	More than 1 hour
Workplace						
Volunteering place						
Family member, relative or friend residence						
Grocery store, market or retail shop						
Healthcare facility or pharmacy						
Senior center, library, park, or gym						
Religious center						
Restaurant, coffee shop, diner						
Bank, ATM						
Other:						

5. My typical trips from home to the following places begin at... Please select 1 answer per row.

	Before 7:00 am	7:00 to 8:59 am	9:00 to 11:59 am	12:00 to 1:59 pm	2:00 to 3:59 pm	4:00 to 6:59 pm	7:00 pm or later
Workplace							
Volunteering place							
Family member, relative or friend residence							
Grocery store, market or retail shop							
Healthcare facility or pharmacy							
Senior center, library, park, or gym							
Religious center							
Restaurant, coffee shop, diner							
Bank, ATM							
Other:							

6. When selecting a route, I usually choose... (Please select all that apply)

- Safe route
- Familiar route
- Well maintained streets
- Routes without construction work
- Routes without traffic congestion
- Fastest route
- Shortest route (by distance)
- Cheapest route
- Route that gives on-time arrival
- Other (please specify):

7. When selecting a route, I usually avoid... (Please select all that apply).

- Unsafe route
- Unfamiliar route
- Poorly maintained streets
- Construction work
- Traffic congestion
- Not the fastest route
- Not the shortest route (by distance)
- Not the cheapest route
- Route that has unreliable arrival time
- Other (please specify):

8. What type of smartphone do you currently use?

- Android (Samsung, LG, Motorola, Google, Nokia)
- Apple iPhone

9. What is your race/ethnicity?
- White
 - Black/ African American
 - Hispanic/ Latino
 - Asian/ Pacific Islander
 - American Indian or Alaska Native
 - Native Hawaiian or Pacific Islander
 - Other (Please Specify)
10. What is your gender?
- Masculine
 - Feminine
 - Other (Please Specify)
11. What is your age range?
- Less than 55
 - 55-59
 - 60-64
 - 65-69
 - 70-74
 - 75 and over
12. What is your current marital status?
- Single
 - Married
 - Widowed
 - Divorced
 - Living in a committed partnership
 - Other (Please Specify)
13. How would you describe your type of residency?
- House
 - Apartment
 - Senior citizen home
 - Other
14. What is the zip code of your primary residence?
15. How would you describe your experience using the Urban Connector application?

Cuestionario Encuesta

1. ¿Cuántas veces a la semana visita los siguientes lugares? (Seleccione una respuesta por línea)

	Nunca	Menos de una vez/semana	1 a 3 veces/semana	3 a 6 veces/semana	7 veces o más /semana
Lugar de trabajo					
Lugar donde realiza voluntariado					
Residente de familiares o amigos					
Tienda de comestibles, mercado, o de comercio menor					
Centro de salud o farmacia					
Centro para adultos mayores, biblioteca, parque, o gimnasio					
Centros religiosos					
Restaurantes o cafeterías					
Bancos o Cajeros automáticos					
Otro:					

2. ¿Cuántas veces usa cada uno de los siguientes medios de transporte en una semana? (Seleccione una respuesta por línea)

Modos de transportacion	Nunca	Menos de una vez/semana	1 a 3 veces/semana	3 a 6 veces/semana	7 veces o más /semana
Conduzco mi propio auto					
Familiar, pariente, o amigo me llevo					
Taxi pagado, Uber o Lyft					
Autobús público (Sun Metro, BRIO)					
Servicio para personas con necesidades especiales (LIFT)					
Bicicleta					
Motocicleta					
Caminando					
Otro:					

3. ¿Que lejos viaja a los siguientes lugares? (Seleccione una respuesta por línea)

	Nunca	Hasta 1 milla	Hasta 2 millas	Hasta 5 millas	Hasta 10 millas	Hasta 20 millas	Mas de 20 millas
Lugar de trabajo							
Lugar donde realiza voluntariado							
Residente de familiares o amigos							
Tienda de comestibles, mercado, o de comercio menor							
Centro de salud o farmacia							
Centro para adultos mayores, biblioteca, parque, o gimnasio							
Centros religiosos							
Restaurantes o cafeterías							
Bancos o Cajeros automáticos							
Otro:							

4. ¿Cuanto tiempo es su viaje a los siguientes lugares? (Seleccione una respuesta por línea)

De casa a su destinación	Nunca	Hasta 15 minutos	Hasta 30 minutos	Hasta 45 minutos	Hasta 1 hora	Mas de 1 hora
Lugar de trabajo						
Lugar donde realiza voluntariado						
Residente de familiares o amigos						
Tienda de comestibles, mercado, o de comercio menor						
Centro de salud o farmacia						
Centro para adultos mayores, biblioteca, parque, o gimnasio						
Centros religiosos						
Restaurantes o cafeterías						
Bancos o Cajeros automáticos						
Otro:						

5. Mis viajes a los siguientes lugares desde casa comienzan a las... (Seleccione una respuesta por línea)

	Antes de 7:00 am	7:00 a 8:59 am	9:00 a 11:59 am	12:00 a 1:59 pm	2:00 a 3:59 pm	4:00 a 6:59 pm	7:00 pm o mas tarde
Lugar de trabajo							
Lugar donde realiza voluntariado							
Residente de familiares o amigos							
Tienda de comestibles, mercado, o de comercio menor							
Centro de salud o farmacia							
Centro para adultos mayores, biblioteca, parque, o gimnasio							
Centros religiosos							
Restaurantes o cafeterías							
Bancos o Cajeros automáticos							
Otro:							

6. Al seleccionar una ruta, generalmente elijo... (Puede seleccionar más de una respuesta)

- Ruta segura
- Ruta familiar
- Calles bien mantenidas
- Rutas sin areas de construccion
- Rutas sin congestión de tráfico
- Ruta mas rapida
- Ruta más corta (por distancia)
- Ruta mas barata
- Puedo llegar a tiempo
- Otro

7. Al seleccionar una ruta, generalmente evito... (Puede seleccionar más de una respuesta)

- Ruta insegura
- Ruta desconocida
- Calles mal mantenidas
- Areas de construcción
- Congestión de tráfico
- Ruta que no es más rápida
- Ruta que no es más corta (por distancia)
- Ruta que no es más barata
- Ruta que no puedo llegar a tiempo
- Otro

8. ¿Cual tipo de of celular usa?

- Android (Samsung, LG, Motorola, Google, Nokia)
- Apple iPhone

9. ¿Cuál es su etnia/raza?
- Caucásico
 - Afroamericano
 - Hispano o Latino
 - Asiático / Islas del Pacífico
 - Nativo americano/ Nativo de Alaska
 - Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico
 - Otro
10. ¿Cuál es su género?
- Femenino
 - Masculino
 - Otro:
11. ¿Cuál es su rango de edad?
- Menos de 55
 - 55 a 59
 - 60 a 64
 - 65 a 69
 - 70 a 74
 - 75 o mayor
12. ¿Cuál es su estado civil actual?
- Soltero, (Nunca Casado)
 - Casado
 - Viudo
 - Separado/Divorciado
 - Viviendo en una relacion comprometida
 - Otro
13. ¿Cuál es el tipo de su residencia?
- Casa
 - Apartamento
 - Residencia para adultos mayores
 - Otro
14. ¿Cuál es el código postal de su residencia principal?
15. ¿Cuál fue su experiencia usando la aplicación del Urban Connector?